

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pardaev, Sh. (2021). Innovatsion ta'lim texnologiyalarining pedagogik ta'siri. Toshkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Saidov, M. (2020). Zamonaviy o'quv texnologiyalari va talabalar kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika va psixologiya, 29(2), 12-16.
3. Mirzaev, A., & Turgunov, M. (2019). Innovatsion vositalar yordamida ta'lim jarayonini takomillashtirish. Ta'lim metodikasi, 34(3), 72-78.
4. Shamsiyeva, R. (2020). Innovatsion texnologiyalar va kommunikativ kompetensiyalar. O'zbekiston ta'limi, 10(1), 45-50.
5. Bozorov, J. (2022). Interaktiv ta'lim texnologiyalari va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Ta'lim va innovatsiyalar, 7(1), 61-68.
6. Qodirov, A. (2021). Talabalar o'rtasida kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion metodlar. Pedagogika va innovatsiyalar, 5(4), 123-130.
7. Maksumov, F. (2020). Elektron ta'lim platformalarining kommunikativ rivojlanishdagi o'rni. Ta'lim tizimi, 8(2), 35-40.
8. Tursunov, M., & Xusanov, K. (2019). Innovatsion vositalar yordamida o'quvchilarni faollashtirish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Ta'lim texnologiyalari, 11(3), 56-60.
9. Azimov, B., & Abduvokhidov, D. (2021). Onlayn simulyatsiyalar va interaktiv metodlar yordamida kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish. Innovatsion ta'lim, 3(2), 89-94.
10. Xolmatov, A., & Shokirov, U. (2020). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv ta'lim metodikasi. O'zbekiston pedagogikasi, 16(1), 44-50.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

старший преподаватель Конистерова Е.А.

Тульский государственный педагогический университет

имени Л.Н. Толстого, Россия

konisterova@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о возможности использования искусственного интеллекта в преподавании иностранных языков; о преимуществах его использования для преподавателей и студентов при условии интеграции искусственного интеллекта в процесс обучения в качестве равноправного участника этого процесса.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеграция, обучение иностранным языкам.

В последние годы развитие технологий искусственного интеллекта бросило вызов устоявшимся образовательным моделям в преподавании

иностранных языков и вдохновило на переосмысление содержания и методов обучения.

Растущий интерес к образованию с помощью искусственного интеллекта привел к появлению различных моделей. Поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться, встает вопрос о том, как эффективно интегрировать эти технологии в образовательный процесс. Эта проблема особенно актуальна в контексте создания более персонализированной и интерактивной среды обучения при изучении иностранных языков. На данный момент наиболее целесообразной представляется создание интеллектуальной среды обучения, ориентированной на обучающихся, которая легко интегрирует технологии искусственного интеллекта с традиционными учебными ресурсами. Такая система искусственного интеллекта представляет собой встроенную комплексную обучающую платформу, которая предоставляет персонализированные ресурсы, обратную связь в режиме реального времени и автоматизированную оценку.

Далее встает вопрос об аспектах взаимодействия искусственного интеллекта и людей, в нашем случае обучающихся и преподавателей. Чат-боты с искусственным интеллектом могут помочь лучше усвоить язык, так как подходят для выполнения стандартизированных задач, но навыки более высокого порядка, такие как межкультурная коммуникация и культурная интерпретация, по-прежнему зависят от преподавателей-людей. Ключевая проблема заключается в том, что любой технологии не хватает возможностей эмоционального взаимодействия, необходимого для обучения, что потенциально снижает уровень вовлеченности реальных участников образовательного процесса, что необходимо для формирования системных знаний. Искусственный интеллект должен сосредоточиться на таких задачах, как передача знаний и анализ данных, в то время как реальные преподаватели должны сфокусироваться на развитии критического мышления студентов. Цель состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект для дополнения работы как преподавателей, так и обучающихся, оптимизируя результаты обучения.

На этапе подготовки к занятиям реальный преподаватель определяет задачи искусственного интеллекта в зависимости от целей и содержания обучения. Программа искусственного интеллекта предлагает ресурсы и инструменты для самостоятельной работы и оценки знаний на определенном этапе, например, перед началом обучения, позволяя обучающимся устанавливать свой собственный темп обучения. С помощью виртуальных симуляций и упражнений, управляемых искусственным интеллектом, обучающиеся участвуют в самостоятельном обучении, пересматривая ранее изученные языковые кейсы и активизируя познавательные темы, постоянно расширяя их. Искусственный интеллект также предоставляет студентам специальные коммуникативные задания для практики устной и письменной речи на основе их текущих знаний. Система искусственного интеллекта собирает данные в режиме реального времени, отслеживая прогресс обучающихся и формируя отчет об обучении. Затем эти данные используются преподавателем для диагностики индивидуальных потребностей в обучении и соответствующей

корректировки учебного плана, обеспечивая эффективное использование аудиторного времени.

На этапе урока применяется смешанное онлайн-обучение и офлайн-обучение. Искусственный интеллект обеспечивает многоуровневую демонстрацию и индивидуальное руководство, основанное на анализе, проведенном перед началом занятий. Он также выполняет рутинные языковые задачи, такие как изучение грамматики и исправление ошибок в режиме реального времени. В то же время преподаватель сосредотачивается на более сложных аспектах изучения языка, таких как культурный фон и неявные знания, и развитие эмоциональной вовлеченности. Преподаватели также оказывают индивидуальную поддержку, помогая обучающимся в принятии решений и удовлетворении эмоциональных потребностей, так как искусственный интеллект не может заменить человеческое взаимодействие.

После занятий преподаватель анализирует данные об успеваемости обучающихся во время подготовки к занятиям, выполнения заданий в классе и после занятий, полученные с помощью искусственного интеллекта. Такие показатели позволяют преподавателям корректировать свой подход и закреплять ключевые концепции, обеспечивая более глубокое и целенаправленное обучение.

Как мы видим, на каждом этапе система искусственного интеллекта и преподаватель играют взаимодополняющие роли. Таким образом, каждый элемент должен соответствовать другому. Искусственный интеллект разрабатывается таким образом, чтобы быть интуитивно понятным и отвечать быстроменяющимся требованиям современного общества. Преподаватели же должны постоянно повышать квалификацию, чтобы эффективно интегрировать технологии и максимально использовать потенциал инструментов искусственного интеллекта в своей работе. Это в свою очередь приведет к повышению эффективности работы преподавателя, так как искусственный интеллект значительно сокращает время, затрачиваемое на выполнение повторяющихся задач, таких как выставление оценок и предоставление индивидуальной обратной связи. Нельзя недооценивать также аналитику данных в режиме реального времени, предоставляемую искусственным интеллектом, которая помогает определить области, в которых обучающиеся испытывают трудности, и соответствующим образом скорректировать свои планы уроков.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, такие как значительное улучшение языковых навыков обучающихся, особенно в тех областях (грамматика, вокабуляр), где искусственный интеллект обеспечивает целенаправленную обратную связь, более высокие результаты в стандартизированных языковых тестах, повышение мотивации благодаря персонализированному характеру обратной связи с искусственным интеллектом, для беспрепятственной широкой интеграции инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс требуется надежная технологическая инфраструктура, что, к сожалению, пока не реализовано в полном объеме. В некоторых случаях обучающиеся сталкиваются с проблемами подключения или

трудностями при навигации по платформе искусственного интеллекта, и это, безусловно, затрудняет процесс обучения.

Тем не менее, научный прогресс не стоит на месте, предлагая новые технологии. Бесспорно, развитие систем искусственного интеллекта позволяет нам не только переосмысливает традиционные методы преподавания иностранных языков, но и ускоряет интеллектуальную трансформацию обучения иностранным языкам, открывая новые возможности как для преподавателей, так и для студентов.

Список использованной литературы:

1. W. R. A. Bin-Hady, et al., "Exploring the dimensions of ChatGPT in English language learning: A global perspective," Library Hi Tech, vol. 2023, doi: 10.1108/LHT-05-2023-0200.

MODERN TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING: FROM VIRTUAL REALITY TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

старший преподаватель Волкова Елена Вячеславовна
Тульский Государственный Педагогический Университет
им. Л. Н.Толстого
volhelena@mail.ru

Abstract: The article deals with the transformative impact of contemporary educational technologies on English language acquisition. It analyzes the implementation of artificial intelligence, virtual and augmented reality, gamification, big data analytics and neurotechnology in creating personalized and effective learning experiences. The study highlights how these innovations enhance speaking practice, vocabulary acquisition, and grammatical accuracy while addressing ethical considerations and the importance of maintaining human interaction in the learning process.

Keywords: English language learning, educational technology, artificial intelligence, virtual reality, gamification, adaptive learning, personalized education, language acquisition technologies.

Modern educational technologies are fundamentally transforming the process of learning English, making it more personalized, interactive, and effective. One of the most significant innovations has been the integration of artificial intelligence into language education. AI-powered platforms analyze individual errors, preferences, and learning pace of each student, creating personalized learning pathways. Systems such as Linguist or ELSA utilize machine learning algorithms to adapt content to specific learner needs, focusing on language aspects requiring particular attention. Artificial intelligence also powers intelligent chatbots that enable conversation practice at any time without human teacher involvement, which is especially valuable for overcoming language barriers and developing spontaneous speech.